

Любимов Владимир Валерьевич

Старший научный сотрудник
ИЗМИРАН, Москва, Троицк, Россия

Lyubimov Vladimir Valerievich

Senior researcher
IZMIRAN, Moscow, Troitsk, Russia

ФЕРРОЗОНДОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ. ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ.

ЧАСТЬ 5: ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

FLUXGATE MAGNETOMETERS. DEVELOPMENT ISSUES.

PART 5: DIAGNOSTIC MAGNETOMETERS FOR MEDICINE

Аннотация: Даётся описание созданных в ИЗМИРАН простых и недорогих феррозондовых магнитометров - приборов для визуализации геомагнитных возмущений и магнитных бурь, которые предназначены для использования в медицинских учреждениях и исследовательских центрах. Приборы, позволяют проводить геомагнитные исследования и эффективно использоваться для исследований в медицине и магнитобиологии, а также предназначены для определения величины и местонахождения "вредных" электромагнитных возмущений искусственного происхождения.

Abstract: A description of the simple and inexpensive fluxgate magnetometers created at IZMIRAN is given - devices for visualization of geomagnetic disturbances and magnetic storms, which are intended for use in medical institutions and research centers. The devices allow geomagnetic research and are effectively used for research in medicine and magnetobiology, and are designed to determine the magnitude and location of "harmful" electromagnetic perturbations of artificial origin.

Ключевые слова: феррозондовые магнитометры, магнитное поле, магнитные измерения, диагностические магнитометры, магнитные бури, геомагнитные возмущения, здоровье человека.

Keywords: fluxgate magnetometers, magnetic field, magnetic measurements, diagnostic magnetometers, magnetic storms, geomagnetic disturbances, human health.

ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие прошлого столетия медицина стала активно интересоваться проблемой влияния магнитных полей (МП) и магнитных возмущений (МВ) естественного и искусственного происхождения на окружающий животный мир и человека. Были проведены многочисленные научные исследования, в результате которых доказано реальное влияние гелио-геофизических факторов на здоровье человека и его работоспособность [1-3].

Необходимость принимать меры защиты от влияния естественных МВ - магнитных бурь (МБ) диктует потребность в средствах их обнаружения, например в условиях промышленного большого города (где обычно расположено большое число медицинских учреждений и центров) с сильными искусственно созданными электромагнитными излучениями (ЭМИ) и помехами. До недавнего времени считалось, что зафиксировать МБ можно только в местах со сравнительно спокойным магнитным полем, без сильных промышленных помех.

В настоящее время широко известно достаточно много различных методов, применяемых для диагностики и визуализации магнитного поля Земли (МПЗ). При реализации этих методов регистрируют вариации составляющих МПЗ, а затем судят об активности МВ в данной измерительной точке и за определенный промежуток времени. Возмущенность МПЗ тем больше, чем больше амплитуда колебаний элементов земного магнетизма, а также чем больше этих колебаний происходит в единицу времени. Эта возмущённость МПЗ характеризуется различными индексами магнитной активности (ИМА) [4].

Иногда на практике, для более точной оценки возмущенности МПЗ, удобно использовать именно ИМА, то есть характеристику изменения МП на

каком-то известном временном интервале. Так, согласно [4], индекс **R** представляет собой характеристику максимального изменения значений элементов земного магнетизма в течение часа, индекс **Q** - это мера изменения составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли в течение 15-минутного интервала. **K**-индекс представляет собой численную характеристику, выраженную в баллах, где каждому баллу соответствует амплитуда колебаний элемента земного магнетизма за трехчасовой промежуток времени (исправленная за спокойный суточный ход и выраженная в логарифмическом масштабе), а **A**-индекс, - соответствует **K**-индексу, но имеет линейную шкалу и выражается в единицах магнитного поля, - нанотеслах (нТл).

Для практической реализации оценки возмущённости МП при проведении научно-практических исследований и работ в течение нескольких лет в ИЗМИРАН была разработана серия феррозондовых магнитометрических приборов, которые позволяют проводить достаточно точную оценку МВ в том числе и в практике медицинских учреждений. Возможности созданных приборов обсуждаются ниже.

МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проведённые исследования [1-3, 5, 6] показали принципиальную возможность применения диагностических магнитометров (ДМ), в условиях города с большим уровнем ЭМИ. В процессе этих исследований были созданы несколько моделей надежных и недорогих приборов для обнаружения МБ в условиях с большим уровнем техногенных помех и шумов, для проведения локального электромагнитного мониторинга в медицинских учреждениях, в зонах отдыха, в жилых и производственных помещениях [2, 5-7]. Созданный инструментарий (ДМ) был классифицирован как - индикаторы магнитной бури (ИМБ). Эти приборы получились малогабаритными, достаточно простыми в эксплуатации и обслуживании.

Опытные образцы ряда приборов прошли клинические и лабораторные испытания в исследовательских центрах и организациях, - получены

положительные отзывы об их применении [2, 3, 5]. В процессе этих испытаний и проводимых экспериментальных работ сотрудниками ИЗМИРАН, при активном участии медиков, было создано специальное компьютерное программное обеспечение (ПО), которое позволило проводить корреляционный анализ получаемых медицинских и геофизических данных.

В данном обзоре показаны только некоторые эксплуатационные характеристики и конструктивные особенности созданных инженерами ИЗМИРАН приборов. Полную информацию о технических характеристиках и общих видах приборов можно узнать в прилагаемой к обзору литературе [5-10].

ИНДИКАТОРЫ МАГНИТНОЙ БУРИ

В середине 90-х годов прошлого века была создана конструкция магнитоизмерительного преобразователя (МИП) для аналогового ДМ [5], которая позволяла реализовать визуализацию процесса протекания МБ. Этот ДМ содержал измеритель, расположенный на немагнитном поворотном устройстве (ПУ). Это ПУ было выполнено в виде кронштейна и обеспечивало вращение измерителя в горизонтальной плоскости с последующей его фиксацией в угловом растворе 360 градусов, при этом измеритель крепился к нему при помощи поворотного прямоугольного кольца и немагнитных крепежных (и юстировочных) винтов.

Конструкция этого ДМ оказалась довольно простой, а прибор был достаточно экономичен и удобен в эксплуатации. Он мог эффективно применяться в местах, где имеется постоянно налаженная или круглосуточная дежурная служба, и позволял оперативно анализировать текущее значение амплитуды возмущенности МПЗ (в процессе развития) в реальном времени и в любой точке Земного шара. МИП был создан на основе магниточувствительного датчика (МЧД) феррозондового типа (ФД). На базе этого МИП в дальнейшем были построены конструкции большинства из созданных приборов [8-10].

Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури модель ИМБ МФ-01 [5-8]. Высокочувствительный аналоговый прибор,

предназначенный для определения и индикации амплитуды МБ в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени. МФ-01 включает в себя два основных блока: МИП и блок измерения (БИ), соединенные между собой кабелем длиной (в различных вариантах исполнения) 10...15 м. Информация об изменении интенсивности МБ, ее мгновенное значение, в течение суток отображается на шестиуровневом световом индикаторном табло (ИТ) в БИ. Для индикации текущего МБ ДМ оснащен звуковой сигнализацией (ЗС). Прибор имеет один орган управления – DIP-переключатель, который установлен на корпусе МИП и позволяет устанавливать необходимые значения измерительных диапазонов. Питание прибора осуществляется от шести батареек типа R6 напряжением 9 В. Возможно питание МИП и БИ прибора от общего сетевого адаптера (СА). Потребляемая мощность МИП, не более 0,15 Вт. Габаритные размеры: 250 x 80 x 40 мм (МИП) и 110 x 90 x 55 мм (БИ). Масса прибора, не более 1,2 кг.

Индикатор магнитной бури модель ИМБ МФ-04 [5-7].

Высокочувствительный прибор для определения и индикации амплитуды МБ в реальном масштабе времени. Прибор состоит из двух блоков: МИП и БИ, соединенных между собой кабелем длиной 6...10 м. Информация об изменении интенсивности МБ, ее мгновенное и среднее значение за 60-ти минутный интервал времени, в течение суток отображается на световом ИТ в БИ.

Для индикации текущего времени МФ-04 оснащён встроенным таймером и цифровым табло (ЦТ). Предусмотрена возможность индикации величины МБ при помощи включения ЗС. Имеется возможность круглосуточной фиксации получаемой аналоговой информации в реальном масштабе времени при помощи типового самопишущего потенциометра (СП) или на табло персонального компьютера (ПК) при подключении его с помощью АЦП к аналоговому выходу МФ-04.

Конструктивно МФ-04 выполнен в качестве лабораторного прибора с настенным или настольным исполнением БИ. Число фиксируемых индикатором градаций МБ на ИТ прибора - 6. Напряжение постоянного тока на

аналоговом выходе - $0... \pm 3$ В. Предусмотрено питание прибора от сети переменного тока напряжением 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность, не более 20 Вт. Масса прибора, не более 3 кг.

Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури модель ИМБ МФ-05 [5, 6]. Высокочувствительный прибор для определения и индикации амплитуды МБ по изменению величины магнитного склонения **D** в реальном масштабе времени. Прибор компактен и экономичен, что позволяет эффективно использовать его при относительно большом уровне техногенных помех при работе в различных помещениях с сильно аномальным МП.

ИМБ МФ-05 состоит из МИП с аналоговым выходом (напряжение постоянного тока на аналоговом выходе - $0... \pm 3$ В) и запоминающего индикатора (**ЗИ**). МИП создан на основе ФД и содержит однокомпонентный ориентируемый МЧД. ЗИ содержит шести пороговый компаратор уровней, схему световой индикации (**СИ**) текущего уровня МВ и ЗС превышения уровня МВ заданных порогов (выделения стадий МБ). Прибор имеет один орган управления – встроенный в корпус малогабаритный DIP-переключатель.

Конструктивно ИМБ выполнен в виде лабораторного прибора с настенной установкой с помощью кронштейна [6]. В верхней части пластмассового корпуса МФ-05 (длина корпуса – 180 мм, внешний диаметр – 70 мм), на расстоянии 30 мм от электронных схем (на немагнитном ПУ) размещён МЧД прибора. Это ПУ позволяет вращать МЧД в горизонтальной плоскости для его установки, юстировке и фиксации относительно плоскости магнитного меридиана (**ПММ**).

В приборе предусмотрена возможность фиксации и визуализации максимального значения МВ при помощи СИ. Имеется возможность круглосуточной фиксации получаемой информации в реальном масштабе времени при помощи типового СП (или ПК). Питание ИМБ осуществляется от сети переменного тока при помощи СА, напряжением постоянного тока - 9 В, при этом потребляемая прибором мощность не превышает 0,5 Вт. Масса МФ-05 (включая кронштейн), - не более 0,5 кг.

РЕГИСТРАТОРЫ МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ

Прогресс в развитии технологий, материалов и микропроцессорной (МКП) техники послужил тому, что были созданы новые варианты конструкции ДМ и ИМБ для медицинских исследований – регистраторы магнитной активности (РМА). В этих конструкциях РМА схема МИП осталась практически без изменений, зато схема БИ была выполнена с применением МКП - технологий, элементов и различного типа графических индикаторов (ГИ) [6-8]. Для практического применения в медицинских учреждениях были созданы и наиболее успешно применялись три модели РМА: **IDL-04**, **IDL-07** и **IDL-09**.

Диагностический магнитометр - регистратор магнитной активности модель IDL-04 [5-10]. РМА IDL-04 является высокочувствительным ДМ, предназначенным для измерения вариаций D-составляющей ВМИ поля Земли, для регистрации, хранения, обработки, анализа и представления медленноменяющейся информации.

Прибор включает в себя МИП и блок измерения и накопления (БИН), который подключается к МИП при помощи кабеля длиной 10 м. МИП выполнен на основе однокомпонентного ФД и представляет собой высокоточный магнитометрический прибор. РМА имеет три измерительных диапазона, в каждом из которых реализуется точность измерения не хуже ± 1 нТл. Встроенные в МИП органы управления позволяют проводить ручную калибровку аналогового канала и возможность поиска и индикации направления на ПММ.

МИП выполнен в виде отдельного компактного модуля в прямоугольном (114x80x40 мм) или цилиндрическом ($\varnothing 140 \times 40$ мм) вариантах исполнения корпуса. Этот модуль устанавливается на немагнитном ПУ, выполненном в виде кронштейна. ПУ обеспечивает жесткое крепление МИП к стене или какому-либо неподвижному или немагнитному предмету. ПУ также позволяет осуществлять вращение МИП в горизонтальной плоскости с целью его установки и юстировки ортогонально ПММ.

БИН осуществляет следующие операции: визуализацию измеренных данных в реальном времени на графическом индикаторе (ГИ), передачу накопленных данных через последовательный канал связи (**RS232**) в ПК, вывод накопленных данных в аналоговом виде (для аналогового регистратора - СП), расчет и демонстрацию К-индекса магнитной активности. ДМ-РМА IDL-04 отслеживает автоматически текущие МВ, - для оповещения о зафиксированном МВ прибор снабжен ЗС.

Конструктивно БИН выполнен в виде лабораторного прибора (настольной или настенной установки) в металлическом корпусе с размерами 200x120x40 мм. Для задания режима визуализации измеренной информации, БИН оснащен четырьмя функциональными кнопками и ГИ, на который выводится графическая информация о текущей магнитной обстановке, ее развитие за последние 6, 12, 24 или 72 часа (трое суток). При расчете МВ и ИМА измеренные магнитометром данные подвергаются цифровой фильтрации.

Особенностью IDL-04 является использование оригинального алгоритма работы, который позволяет производить расчет и визуализацию ИМА на основе поиска, выявления и определения дней со спокойной геомагнитной обстановкой, проводить цифровую фильтрацию измеренных данных при работе в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех. Объем энергонезависимой памяти (ЭП) БИН (1 МБ) позволяет, в зависимости от установленного режима регистрации, накапливать данные в течение 14...113 суток. Цикл автоматической регистрации данных (при их осреднении) на ГИ равен 150 с. Скорость регистрации данных на аналоговом регистраторе (СП) составляет 1, 4 и 10 значений в секунду. Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока (ИПТ) напряжением 5 В (или от стандартного СА), при этом ток потребления составляет не более 0,2 А.

Регистратор магнитной активности модель IDL-07 [5, 7]. Прибор включает в себя БИН и два МИП, которые подключаются соответственно к первому и второму измерительным каналам (ИК). Остальные шесть входных каналов БИН могут быть использованы для подключения различных датчиков

физических полей, имеющих электрический выход (температуры, давления, влажности и проч.).

Оба МИП представляют собой однокомпонентные магнитометры с отсчетной точностью 1 нТл и имеют четыре измерительных диапазона каждый. В приборе реализована возможность измерения переменных МП в частотном диапазоне 0...500 Гц. Диапазон входных напряжений встроенных 24-разрядных АЦП 0...2,5 В. Цикл регистрации 0,1...3600 с, при этом скорость регистрации данных на аналоговом регистраторе (СП), как и у РМА IDL-04, - составляет 1, 4, 10 значений/с.

Основой конструкции БИН является пластмассовый корпус размером 220x140x230 мм (масса блока – 0,5 кг), который снабжен ГИ с размерами 320 x 240 точек. Габаритные размеры МИП составляют: 140 x 80 x 40 мм (МИП-1) и 50 x 10 x 10 мм (МИП-2). Питание РМА осуществляется при помощи стандартного СА напряжением 5 В и может также осуществляться от внешнего ИПТ. Масса всего комплекта РМА - не более 2,5 кг.

Регистратор магнитной активности модель IDL-09 [6-8]. РМА IDL-09 является высокочувствительным компонентным магнитометром, предназначенным для измерения в реальном времени, регистрации, хранения, анализа и представления данных измерений вариаций **D**-составляющей ВМИ поля Земли или вариаций одной из составляющих ВМИ (**H, Z, X, Y**), а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками. РМА автоматически отслеживает текущие МВ путем расчета и визуализации в реальном времени **K**-индекса магнитной активности. Программное обеспечение РМА предусматривает возможность расчёта и визуализации (на основе получаемых данных) кроме **K**-индекса других ИМА, например, **A, R, Q**.

РМА выполнен на основе однокомпонентного ФД и имеет три диапазона для измерений вариаций МПЗ. Цикл автоматических измерений прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и устанавливается с помощью ПО. Объем ЭП для регистрации измеренных данных 1 Мбайт. Такой объем ЭП позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в

течение 8 часов, а при использовании режима с осреднением данных на минутном измерительном интервале, - объема встроенной ЭП хватает на регистрацию данных в течение более чем 200 суток. Передача накопленных данных осуществляется в ПК по последовательному протоколу RS232. Для управления режимами работы IDL-09 и для визуализации процесса измерения, - БИН оснащён плёночной клавиатурой и ГИ. Для громкого оповещения дежурной службы о зафиксированном МВ в БИН предусмотрен встроенный ЗС.

Напряжение питания прибора от ИПТ в пределах от 9 до 12 В, при этом предусмотрена возможность питания от сети переменного тока напряжением 220 В $\pm 10\%$, (50 Гц) при помощи стандартного СА со стабилизированным напряжением 10 В. Мощность потребления от ИПТ не более 1,5 Вт. Основные параметры и режимы работы РМА могут быть установлены программно, при помощи ПО и внешнего ПК, в зависимости от задач пользователя.

ДВУХКАНАЛЬНЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ

Двухканальные ДМ (ДДМ) нашли свою «*нишу*» в процессе научных медицинских и магнитобиологических исследований по изучению влияния ослабленного (*гипогеомагнитного* - ГГМП) или превышающего естественное МПЗ (*гипермагнитного*) полей на организм человека в период его непосредственной трудовой деятельности или в бытовых условиях. В качестве одного из примеров можно привести использование ДДМ при проведении исследовательских работ в магнитной камере (МК) [2, 3, 7, 10].

Регистратор магнитной активности модель IDL-04M [7, 8] является новым вариантом РМА IDL-04, который имеет два ИК МИП (с возможным использованием одно- или трёхкомпонентных МЧД), что позволяет применять его (в отличие от других конструкций ИМБ) для проведения специальных научных магнитобиологических и медицинских исследований. Появляется возможность проведения одновременных сравнительных измерений в двух точках, например, в экранированных помещениях или в МК (и вне их) при исследовании воздействия ГГМП и вредных излучений на живые объекты и человека.

РМА выполнен на основе феррозондовых МЧД, - в виде переносного (настенного или настольного) лабораторного прибора и включает в себя четыре основных блока: два МИП, БИН (соединенный с МИП-1 и МИП-2 при помощи кабелей длиной 8 м) и СА. МИП является высокочувствительным и высокоточным магнитометрическим прибором, который имеет четыре диапазона измерения вариаций МПЗ, установка которых зависит от широтного расположения МИП. При этом реализуемая точность измерения составляет 1 нТл. Амплитуда напряжения постоянного тока на аналоговом выходе МИП составляет $\pm 2,0$ В. Максимальная мощность потребления МИП от ИПТ не более 0,3 Вт.

Конструкция МИП IDL-04М аналогична МИП МФ-04 и IDL-04, включая его размеры (114x80x40 мм). Схема БИН, как и у предыдущей модели (**IDL-04**), - выполнена на базе МКП и реализует все основные функции и режимы, заложенные в ней. Основой конструкции БИН является пластмассовый корпус (размером 225x200x140 мм), на котором установлены все органы управления прибором (функциональные кнопки), ГИ и соединительные разъемы. Масса БИН составляет 0,4 кг.

Мощность потребления IDL-04М от ИПТ составляет не более 6 Вт. МИП прибора имеет достаточно широкий рабочий температурный диапазон (от минус 30 до 45°C), который позволяет устанавливать его вне помещения, а диапазон рабочих температур БИН находится в пределах 0...40°C.

Магнитометр феррозондовый двухканальный (МФД) модель IDL-12 [7] является высокочувствительным малогабаритным компонентным ДМ, предназначенным для одновременного измерения в реальном времени, регистрации и представления данных измерений вариаций двух (любых) составляющей ВМИ поля Земли, а также для исследования полей, искусственных источников. IDL-12 выполнен в виде лабораторного прибора и состоит из следующих основных блоков, - БИ и двух одинаковых МИП, которые соединены с БИ при помощи кабелей длиной 1,5...2 м.

Оба МИП выполнены на основе однокомпонентного ФД и имеют измерительный диапазон равный ± 100 мкТл. Цикл автоматических измерений прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и устанавливается программно. Передача измеренных данных осуществляется в ПК по последовательному протоколу RS232. МФД питается от ИПТ напряжением 9...12 В, при этом предусмотрена возможность питания прибора от сети переменного тока напряжением 220 В $\pm 10\%$, (50 Гц) с помощью стандартного СА. Мощность потребления от ИПТ не более 1,5 Вт. Габаритные размеры каждого МИП - 20 x 20 x 63 мм, а БИ - 100 x 100 x 50 мм. Общий вес прибора составляет 0,6 кг.

Основное назначение ДМ-МФД – проведение научных исследований при работе в МК или экранированном помещении. Магнитометр **IDL-12** может использоваться для оценки интенсивности МБ и степени её влияния на пациентов, находящихся в МК, а также для визуализации и контроля в реальном масштабе времени окружающей электромагнитной обстановки одновременно в одном или нескольких помещениях для определения величины и местонахождения "вредных" ЭМИ искусственного происхождения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В., Ораевский В.Н., Парфенова Л.М., Юрьев А.С. Влияние геомагнитных возмущений на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца // Биофизика. М.: Наука, 1995. Том 40. Вып.4. С.793 - 799.
2. Любимов В.В. Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей. (Аналитический обзор). Препринт №7 (1103) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 85 с.
3. Гурфинкель Ю.И. Ишемическая болезнь сердца и солнечная активность. М.: Эльф-3, 2004. - 168 с.
4. Дубов Э.Е. Индексы солнечной и геомагнитной активности // Материалы мирового центра данных Б. / Междугосударственный геофизический комитет при Президиуме АН СССР. М., 1982. С.29-33.

5. Любимов В.В. Диагностические магнитометры для проведения электромагнитного мониторинга в условиях города и современные методы и средства индивидуально-массовой визуализации его результатов. Обзор. Препринт №6 (1116) М.: ИЗМИРАН, 1998. - 20 с.

6. Lyubimov V.V. Instruments for the natural magnetic fields registration in the city conditions: the magnetic storm indicators // 15th International Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility (June 27-30, 2000). Abstracts. Wroclaw, 2000. Part 1. PP.379-382.

7. Любимов В.В. Обзор по магнитометрам, созданным в ИЗМИРАН. Часть 3: Приборы для медико-биологических исследований и электромагнитного мониторинга окружающей среды // Евразийское научное объединение. М., 2019. №6 (52). С.91-98.

8. Любимов В.В. Индикаторы магнитной бури // Евразийское научное объединение. М., 2020 №10 (68). С.119-128.

9. Любимов В.В. ФЕРРОЗОНДОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ. Вопросы разработки. Часть 4: Анализаторы естественных и искусственных магнитных микрополей // Materials of the XVI International scientific and practical Conference Conduct of modern science - 2020 , November 30 - December 7, 2020. Sheffield. Science and education LTD., 2020. Volume 5. P.94-110.

10. Lyubimov V.V. Instruments to the natural magnetic field visualization for medical institutions // Polish journal of science, 2021, №10 (44). PP.10-17.